

O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASIDA GASTRANOMIK XIZMATLARNING TUTGAN O'RNI

G'ofirova Farangiz

Qarshi Davlat Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618685>

Annotatsiya. Ushbu maqolada gastronomiya tushunchasi hamda O'zbekiston hududidagi gastronomiya sohasida yuzaga kelayotgan kamchiliklar tahlil qilinadi. Shuningdek, xorijiy ovqatlanish korxonalari faoliyati o'rganilib, mavjud muammolarga samarali yechimlar topish masalasi yuzasidan fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: gastronomiya, O'zbekiston, ovqatlantirish korxonalari, milliy taomlar, Eleven Madison Park, turizm industriyasi, turizm, turist, Osteria Francescana, milliy oshxona brendi, restoran, malakali xodimlar.

Аннотация. В данной статье анализируются понятие гастрономии и недостатки, возникающие в области гастрономии на территории Узбекистана. Также изучается деятельность зарубежных предприятий общественного питания и обсуждаются вопросы.

Ключевые слова: гастрономия, Узбекистан, предприятия общественного питания, национальные блюда, Eleven Madison Park, туристическая индустрия, туризм, турист, Osteria Francescana, бренд национальной кухни, ресторан, квалифицированные сотрудники.

Abstract. This article analyzes the concept of gastronomy and the shortcomings emerging in the field of gastronomy in Uzbekistan. It also examines the activities of foreign catering enterprises and discusses finding effective solutions to existing problems.

Keywords: gastronomy, Uzbekistan, catering enterprises, national dishes, Eleven Madison Park, tourism industry, tourism, tourist, Osteria Francescana, national cuisine brand, restaurant, qualified personnel.

Kirish. Turizm industriyasi tarkibiga joylashtirish, transport, ovqatlantirish va qo'shimcha xizmatlar kiradi. Ushbu xizmatlar o'zaro uzviy bog'langan bo'lib, turizm sohasining asosiy tayanchini tashkil etadi. Bugungi kunda turizm jadal rivojlanayotgan va davlat iqtisodiyotiga sezilarli daromad keltirayotgan sohalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Turizm tarmoqlari ichida ovqatlanish korxonalari faoliyati, ularning ko'rsatadigan xizmatlari va madaniyati gastronomiya tushunchasi bilan ifodalanadi.

O'zbekiston hududida gastronomiya yo'nalishi endilikda rivojlanish bosqichida bo'lib, bu sohada yangiliklar joriy etish, mavjud muammolarga samarali yechimlar topish va takliflar ishlab chiqish zarurati sezilmoqda. Ovqatlanish xizmatlari nafaqat mahalliy aholini, balki xorijiy sayyohlarni jalb etish nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ziyorat turizmi doirasida turistlarni jalb qilish imkoniyatlarining kengligi kuzatilmoqda. Shu bilan birga, O'zbekistonda tashkil etilgan ovqatlanish maskanlarining xizmat ko'rsatish darajasi hali jahon standartlariga to'liq mos kelmayapti. Shuning uchun ovqatlanish korxonalari faoliyatini chuqur tadqiq etish, mavjud muammolarni aniqlash va ular uchun zamonaviy yechimlar ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Asosiy qism: Bugungi kunda dunyo turizm industriyasining ajralmas qismi sifatida gastronomik xizmatlar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, O‘zbekiston kabi boy tarixiy va madaniy merosga ega davlatlarda milliy taomlar va oshpazlik san’ati sayyohlik tajribasining muhim elementiga aylanmoqda. O‘zbekiston gastronomiyasi betakrorligi xilma xilligi va qadimiy an’analari asoslanganligi bilan e’tiborni tortadi. Gastronomiyaga tarif beradigan bo‘lsak,

Gastronomiya – bu taom tayyorlash, taomlarni iste’mol qilish va ularning madaniy, tarixiy va san’at nuqtai nazaridan o‘rganilishi bilan shug‘ullanuvchi sohadir. Gastronomiya nafaqat taom tayyorlash texnikasini, balki ovqatlanish odatlari, milliy taomlar tarixi va madaniy merosni ham qamrab oladi.

O‘zbekiston hududida gastronomiyada bir qancha muammolarga duch kelamiz. Ovqatlanish joylarida (restoran, bar, kafe) xizmat ko‘rsatish madaniyatining pastligi va boshqa kamchiliklar mavjud. Muammolar ko‘p bo‘lsa-da, ularga yechim topishimiz, davlat iqtisodiyoti va turizm rivojlanishi uchun imkoniyat yaratadi. Birinchidan, Gastronomik xizmatlarning turizm sohasidagi o‘rni, birinchidan, sayyohlarning umumiy qoniqishini oshirish bilan belgilanadi. Mamlakatimizga tashrif buyurgan sayyohlar nafaqat tarixiy yodgorliklarni tomosha qilish, balki o‘ziga xos taomlarni tatib ko‘rish orqali mahalliy madaniyatni chuqurroq anglaydilar. Shunday taomlar qatoriga palov, manti, shashlik, norin, lag‘mon, shivit oshi kabi milliy ne’matlar kiradi. Har bir mintaqaning o‘ziga xos pazandalik an’analari mavjud bo‘lib, bu sayyohlar uchun yanada boyroq taassurot qoldiradi. Shu jumladan yuqorida aytib o‘tilgan resurslardan (milliy taomlar) dan unumli foydalana olishimiz kerak. Buning uchun Yil davomida turli xil festivallar tadbirlar tashkil etishimiz kerak. Masalan osh bayramlari, korgazmalar, milliy taom festivallari, albatta bu mamlakat hududidagi mavsumiylik muomossini hal qiladi. Bundan tashqari milliy taomlarimizni dunyoga mashhur qiladi va xorijiy va mahalliy turistlarni jalb qiladi

Ikkinchidan, Ko‘plab ovqatlanish korxonalarida xizmat ko‘rsatish sifati yomon, taomlar did bilan tayyorlanmaydi, jahon standartlari mavjud bo‘lsa-da, biz ulardan foydalanmaymiz. Dasturxon bezagi, dizayn va umumiy muhit turistlar kutgan darajada emas, bu esa albatta turistlarga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Agar biz ovqatlanish korxonalarida turistlarning qaytib kelishini ta’minlay olsak, maqsadga muvofiq bo‘ladi. Turistlarni o‘ziga xos ta’min bilan tanishtirish va ularni qulay his qilishi uchun jozibador muhit yaratish muhim. Bu holatlar ko‘p hollarda xodimlarning professional malakasiga bog‘liq, ammo O‘zbekiston hududida bu muammo ham mavjud. Yetarlicha malakali kadrlar va ularga alohida e’tibor yetishmaydi.

Dunyo bo‘ylab yuqori darajada xizmat ko‘rsatadigan va turistlar eng ko‘p tashrif buyuradigan mashhur ovqatlanish korxonalarini keltirsak:

1. Osteria Francescana (Modena, Italiya)

Mutaxassisligi: Zamonaviy italyan oshxonasi.

Xususiyati: Mashhur oshpaz Massimo Bottura boshchiligida, an’anaviy taomlarga san’at darajasida yondashadi.

E’tirofi: 2016 va 2018-yillarda dunyoning eng yaxshi restorani deb topilgan.

2. Eleven Madison Park (Nyu-York, AQSh)

Mutaxassisligi: Zamonaviy Amerikancha oshxona.

Xususiyligi: Minimalist dizayn va yuqori darajada xizmat ko'rsatish.

E'tirofi: Michelin Guide'da 3 yulduz va ko'plab boshqa xalqaro mukofotlarga ega.

Bu ovqatlanish korxonalarini kuzatadigan bo'lsak, yuqori darajadagi xizmatlar yoki noodatiy xizmat ko'rsatish usullariga duch kelamiz. Shu bilan birga, eng ko'p turistlar tashrif buyuradigan ovqatlanish korxonalaridir. Biz bu restoran faoliyatini O'zbekiston hududida tashkil etishimiz va ovqatlanish sanoatini rivojlantirib yuqori tarmoqlarga chiqarishimiz uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu takliflar yuqori darajada o'sishga olib keladi.

1. Malakali xodimlar tayyorlash: Uqub dasturlar tayyorlash, seminarlar tashkil etish, oylik kurslar tashkil etib, oxirida sertifikat taqdim etish. Kurs davomida ovqatlanish korxonalarini (kafe, bar, restoran) xizmat ko'rsatish tizimi sifati, usullari, stollar bezash va taom tortish usullarini o'rgatish kerak.

2. Zamonaviy yoki milliy uslubdagi dizayn va texnologiyalar bilan jihozlash: Ovqatlanish korxonalarini zamonaviy yoki milliy uslubdagi dizayn bilan jihozlash zarur.

3. Chet ellik oshpazlar bilan tajriba almashish: Chet el oshpazlari faoliyatini o'rganish uchun sharoit yaratib, chet el ovqatlanish korxonalarini bilan shartnomalar tuzib, ularning faoliyatini o'rganish va O'zbekiston hududida amaliy qo'llash kerak.

4. Milliy oshxona brendlarini tashkil etish: Milliy taomlar brendini yaratish va ularni kengroq hududlarda yoyish orqali turistlarni ko'proq jalb qilish mumkin.

Mavzuga doir adabiyotlar sharhi. Samarqand iqtisodiyot va institutining "Turizm kafedrasini o'qituvchisi G.R.Tursunova tomonidan ishlab chiqilgan o'quv qo'llanmasidagi ma'lumotlardan kelib chiqib yuqorida takliflar keltirib o'tdik.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda gastronomiya tarmog'ini rivojlantirish uchun kompleks va strategik yondashuv zarur. Bu sohada amalga oshiriladigan har bir islohot va takomillashtirish nafaqat turistlar sonining ortishiga, balki mamlakatning xalqaro maydondagi imidjining mustahkamlanishiga, milliy iqtisodiyotning rivojlanishiga va madaniy merosimizning yanada kengroq targ'ib qilinishiga olib keladi. Shunday ekan, gastronomiyani rivojlantirish – bu faqatgina ovqatlanish xizmatini yaxshilash emas, balki O'zbekistonning turizm sanoatini yangi bosqichga ko'tarish uchun muhim va zaruriy qadamdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xudoyberdiyev A.Q., "Turizm asoslari", Toshkent, 2020.
2. Rajabov A.M., "O'zbek milliy taomlari va ularning turizmga o'rni", Toshkent, 2019.
3. "Gastronomiya va turizm", O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi nashri, Toshkent, 2021.
4. OECD Tourism Trends and Policies 2022.
5. UNWTO (United Nations World Tourism Organization) - "Gastronomy Tourism: The Case of OIC Member States", 2021.
6. Michelin Guide — Official Website: www.guide.michelin.com
7. World's 50 Best Restaurants — Official Website: www.theworlds50best.com
8. Bottura, Massimo. Never Trust a Skinny Italian Chef, Phaidon Press, 2014.
9. Eleven Madison Park — Official Website: www.elevenmadisonpark.com
10. Jamolov S.H., "Xizmat ko'rsatish sohasida menejment va marketing", Toshkent, 2018.